

KASBIY FAOLIYATDA HAYOT XAVFSIZLIGINING MAQSADI VA VAZIFALARI

Ametova Gulnaz Muxammedrazovna

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani, Shumanay pedagogika kolleji
kasbiy faoliyatda hayot xavfsizligi fani*

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy faoliyatda hayot xavfsizligining maqsadi va vazifalari, fan o'qitishning maqsadi, insonlarni texnosferadagi faoliyati xavfsizligining asoslari, faoliyat xavfsizligi qonun – qoidalarga amal qilinishini nazorat qilish tizimi haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit So'zlar: kasbiy faoliyat, texnika xavfsizligi, hayot faoliyati xavfsizligi, identifikatsiyalash.

KIRISH:

Mamlakatimizda mustaqillikning ilk vaqtlaridanoq hamma fuqarolarni, shuningdek ishchilarni ijtimoiy sharoitini yaxshilash, ularning turmush hayotini oshirishga, ishlash sharoitlarini texnika xavfsizligi va sanitariya talablari darajasidagi asosini yaratishga yuqori e'tibor qaratilmoqda.

Fan o'qitilishining asosiy maqsadi – bo'lajak mutaxassislariga hayotiy ishlarda paydo bo'ladigan xavflarning kelib chiqish sabablarini, xususiyatlarini, oqibatlarini va ularni yoq' qilish qoidalarini, xavfsiz ish faoliyatarni paydo qilish, tabiiy, texnogen, ekologik va boshqa turdagi favqulodda vaziyatlardan aholini himoya qilish, ularni nazariy va amaliy tomondan himoyalashga, jumladan turli jarohat olganlarga dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish qoidalarini o'rgatishdan iborat.

ASOSIY QISM:

Kasbiy faoliyatda hayot xavfsizligi— ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sharoitini insonni atrof-muhitga ta'sirini hisobga olgan tarzda xavfsizligini to'liq taminlashga yo'naltirilgan bilimlar sistemasi hisoblanadi. Kasbiy faoliyatda hayot xavfsizlikning maqsadini ishlab chiqarishda avariyasiz holatga erishish,

jarohatlanishni oldini olish, odamlar sog'ligini saqlash, mehnat iste'dodlarini va mehnat sifatini ko'tarish hisoblanadi.

Ishlab chiqarish korxonalarida qayd etilgan kamchiliklarni borligi ularda avariya holatlarini keltirib chiqaradi. Bunda ishchilarni kasbiy mahoratlarini pastligi ham sabab bo'ladi. Ularni asosan toksikologiya fani o'rganadi. Bu fan ishlab chiqarish zaharlarining organizmga ta'sir qilish belgilarini o'rganadi, ularning zaharlilik va xavflilik darajasini belgilaydi, gigienik me'yorlar va tavsiyalar ishlab chiqadi.

Zaharlar umumiy va mahalliy ta'sir etishi mumkin. Umumiy ta'sir zaharning qonga so'rilishi natijasida shakllanadi. Misol uchun, marganetsdan zaharlanishda asab tizimi, benzol ta'sirida esa qon ajratish organlari zarar ko'radi. Mahalliy ta'sir etishda to'qimalarning shikastlanishi: ta'sirlanish, yallig'lanish vaqealari, ishqoriy va kislotali eritmalar va bug'lar bilan ishlaganda teri hamda shilliq pardalarning kuyishi sodir bo'ladi.

Insonlarni texnosferadagi faoliyati xavfsizligining asoslarini to'liq o'rganish dastlab, tirik mavjudotlarning o'zaro va atrof-muhit bilan bir-biriga munosabati borasidagi umumiy bilimlarda kasbiy faoliyatda hayot xavfsizligining o'rnini bilishdan boshlanadi. "Hayot faoliyati xavfsizligi" fanini o'qitish talabalarning o'qish jarayonida ushbu o'quv fani borasida o'zlashtirilgan axborotlarga, shuningdek o'quv rejasida takomillashtirilgan matematika va tabiiy-ilmiy hamda umumkasbiy va ixtisoslik fanlardan olgan bilimlariga tayangan tarzda olib boriladi.

O'quv fanini o'rganishning muhim vazifalari: hayotiy faoliyatda paydo bo'ladigan xavflarni identifikatsiyalash va ularni o'rganish, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsiz mehnat muhitlarini yaratish, texnosferada kasb kasalliklarini kamaytiradigan va baxtsiz voqealarni oldini oladigan chora-tadbirlarni o'rganish.

Jumladan, aholini tabiiy zararlardan, avariya va halokatlardan himoyalash qoidalariga o'rgatish, shikastlanish o'choqlaridagi zararlangan aholini qutqarish va tiklov ishlarini o'tkazish, yong'inga qarshi xavfsizlik choralarini ko'rish, jarohat olganlarga dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa muhim vazifalarni bajara

oladigan bilim, ko‘nikma va kasbiy malakaga ega insonni tarbiyalashga qaratilgan. Hayot faoliyati xavfsizligining huquqiy asoslari, mohiyatidir. Ishlab chiqarishda faoliyat xavfsizligini ta‘minlash borasida qabul qilingan qonunlar qonunlar, standartlar, nizomlar, qoidalar va me‘yoriy hujjatlar tizimi.

XULOSA:

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash joizki, faoliyat xavfsizligi qonun – qoidalarga amal qilinishini nazorat qilish tizimi, qoida va talablarni buzganda beriladigan javobgarliklardir. Ishlab chiqarishda faoliyat xavfsizligini boshqarish tizimi, xavfsizlikni to‘liq ta‘minlashga doir tadbirlarini rejalashtirish, mablag‘ bilan ta‘minlash. Xodimlarni faoliyat xavfsizligi talablariga amal qilishga o‘qitish tizimi hisoblanadi. Ishlab chiqarishda faoliyat jarayoni mobaynida paydo bo‘ladigan jarohatlanishlar va kasb kasalliklari, ularning paydo bo‘lish muammolari, tahlil qilish, oldini olish tadbirlari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to‘g‘risidagi Nizom. Vazirlar Mahkamasining qarori № 286, 06.06.1997, –T.: 1997.

2. O‘. Yo‘ldoshev va boshqalar. Mehnatni muxofaza qilish. -T.: Mehnat, 2005.

3. Qudratov A. va b.. "Hayotiy faoliyat xavfsizligi". Mahruza kursi. "Aloqachi"-T.: 2005.

4. Rasuleva M.A., Yuldoshev O.R. Videoterminallardagi xavfsizlik muammolari. -T.: 2004.

5. Yormatov G‘. Yo. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. -T.: 2005.

6. Nigmatov I., Tojiev M. X. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" Darslik.-T.: Iqtisod-moliya. 2011.